

ZVIŽDAČI S TREŠNJEVKE
Djeca i mladi u zagovaranju
ljudskih prava i nenasilja

e-publikacija materijala s radionica

Beta

Jopa

Paola

Kata

Crni

KUĆA LJUDSKIH PRAVA ZAGREB

Članica Human Rights House Network

ZVIŽDAČI S TREŠNJEVKE

Djeca i mladi u zagovaranju ljudskih prava i nenasilja

IZDAVAČ:

Kuća ljudskih prava Zagreb

ZA IZDAVAČA:

Sanja Samavka

UREDNIKA:

Milana Romić

RADIONICE OSMISLILE I VODILE:

Barbara Močibob i Milana Romić

DIZAJN I PRIJELOM:

Mladen Katanić

LEKTURA I KOREKTURA:

Đino Đivanović

Projekt i e-publikacija realizirani su zahvaljujući financijskoj potpori
Ureda za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske
Prosinac 2011.

**KUĆA
LJUDSKIH PRAVA
ZAGREB**

Članica Human Rights House Network

Kuća ljudskih prava Zagreb
Selska cesta 112 c. 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 641 37 10
Fax: +385 1 466 26 06
www.kucaljudskihprava.hr
kontakt@kucaljudskihprava.hr

SADRŽAJ:

UVOD 4

TEMA 1.

MEDIJI – UTJECAJ INTERNETA 7

TEMA 2.

JA I ONI/E

Bliski odnosi (vršnjački odnosi, prijateljski odnosi, obiteljski odnosi) 11

TEMA 3.

PREDRASUDE I STEREOTIPI 20

TEMA 4.

PREDRASUDE, DISKRIMINACIJA I POTICANJE RAZLIČITOSTI 26

TEMA 5.

VRATA PREMA NENASILJU

Nasilje među mladima i djecom

Nenasilno rješavanje sukoba u školi i obitelji 31

TEMA 6.

LJUDSKA PRAVA, PRAVA DJECE I MLADIH 38

UVOD

Početak 2011. godine Kuća ljudskih prava Zagreb u suradnji s volonterkama koje su obavljale praksu u Kući ljudskih prava u sklopu studija socijalnog rada, provela je anketno istraživanje o potrebama lokalnog stanovništva na području Trešnjevke, s ciljem osmišljavanja i implementacije usluga u najbližoj zajednici. Jedan od ključnih prioriteta koji proizlaze iz anketa je nedostatak obrazovnih i zabavnih sadržaja za djecu i mlade koji bi omogućili korisno i edukativno provođenje slobodnog vremena, te nedostatak ponude vrijednosno orijentirane edukacije za tu ciljnu skupinu. Nastavno na rezultate ankete, a u suradnji s volonterkom Barbarom Močibob sa studija pedagogije, osmislili smo seriju tema za edukativne radionice za djecu (uzrast 6., 7. i 8. razred osnovnih škola), te u suradnji sa školama¹ provjerili interes djece za takvu vrstu aktivnosti. Nakon samo jednog predstavljanja programa odaziv je bio izuzetno dobar, te je većina roditelja zainteresirane djece potpisala pristanak za njihovo sudjelovanje.

Projekt Zviždači s Trešnjevke – Djeca i mladi u zagovaranju ljudskih prava i nenasilja imao je za cilj pružiti mogućnost školskoj djeci da jednom tjedno dolaze u Kuću ljudskih prava na radionice čiji se sadržaj u smislu tema dogovara sa samim polaznicima i djelatnicima osnovnih škola iz kojih dolaze. Odluka da se edukativne radionice odvijaju u prostorijama Kuće ljudskih prava, a ne u matičnim školama, pokazao se dodatnim poticajem za dolazak učenika na radionice jer im je novi prostor izvan školskih učionica bio zanimljiv, a pružio je mogućnost upoznavanja vršnjaka iz drugih škola koji su dolazili na radionice. Nakon pilot radionice posvećene ulozi interneta i društvenih mreža u životu djece i mladih sa naglaskom na Facebook, svi polaznici su izrazili želju za nastavkom radionica i povećanjem dinamike održavanja. Na prvoj radionici proveli smo ispitivanje interesa polaznika za teme koja žele obrađivati tijekom provedbe projekta, a to su: Nasilje među mladima i djecom, Ljudska prava–općenito, Predrasude i diskriminacija, Ovisnosti, Prava djece, Prava mladih, Sudjelovanje mladih u donošenju odluka u školi i zajednici, Prava djeteta, Bliski odnosi (vršnjački odnosi, prijateljski odnosi, obiteljski odnosi), Mediji, Nenasilno rješavanje sukoba u školi i obitelji. Opći je cilj projekta bio povećati razinu osvještenosti i razumijevanja djece i mladih za ljudska prava i nenasilje i doprinijeti institucionalizaciji obrazovanja za mir i ljudska prava kroz preporuke MZOS-a u pogledu sadržaja predmeta Građanski odgoj i obrazovanje. Specifični cilj projekta: Povećati znanje, osvještenost i proaktivan pristup djece u dobi 12–14 godina u pogledu poštivanja i promocije ljudskih prava, prava djeteta, vrijednosti volonterstva u zajednici i nenasilja.

¹ Projekt je bio proveden u suradnji s Osnovnom školom Julija Klovića, Osnovnom školom Rudeš i Osnovnom školom Augusta Šenoae, a u izvedbi projekta surađivali smo i s Centrom za mirovne studije, udrugom Babel te Centrom za kulturu Trešnjevka.

Ova e-publikacija radioničkih materijala samo je jedan mali dio svih aktivnosti koje su se odvijale u sklopu projekta Zviždači s Trešnjevke – Djeca i mladi u zagovaranju ljudskih prava i nenasilja. Ona je rezultat zajedničkog rada izvoditeljica projekta i djece koja su kroz radionice, akcijske laboratorije i provedbu direktnih akcija podigli razinu osviještenosti o socijalnim pitanjima zajednice u kojoj žive, osjetljivosti za ranjive skupine u zajednici i proaktivnog pristupa rješavanju problema kroz volonterizam. Osim aktivnog rada na pripremi e-publikacije materijala², djeca su volontirala na raznim akcijama Kuće ljudskih prava (obilježavanje Dana borbe protiv siromaštva, obilježavanje Dana ljudskih prava, i sl.), a osmišljavala su i direktne akcije za rješavanje sukoba i problema koji su se pojavljivali u njihovoj školi (svađe, ogovaranja, fizički sukobi, ignoriranje ranjivih skupina, i sl.).

Završna evaluacija projekta u potpunosti je opravdala naše početno stajalište o nedostatku obrazovnih i zabavnih sadržaja za djecu i mlade koji bi omogućili korisno i edukativno provođenje slobodnog vremena, te nedostatak ponude vrijednosno orijentirane edukacije za tu ciljanu skupinu. Svi sudionici ovog projekta naglasili su da bi svojim vršnjacima preporučili sudjelovanje u ovakvim radionicama, a obrazloženje je da su ovakve radionice “jako zanimljive i poučne”, “genijalne i zanimljive”, “interesantne i korisne”³.

Nadamo se da će se ovaj projekt nastaviti i da nećemo razočarati polaznike i polaznice kojima smo na završnoj evaluaciji obećali nastavak zagovaranja za ljudska prava i nenasilje. Financijska sredstva i projektne aktivnosti ipak nisu i ne mogu biti razlog da se prestane zagovarati i poticati odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo, nego samo poticaj da se nastavi podupirati svaka inicijativa i napor jednog drugačijeg obrazovnog kurikuluma u kojem će kritičko promišljanje, suradnja i dijalog konačno zamijeniti prevladavajuću dosadu u školskim učionicama.

Veliko hvala svim malim, ali hrabrim zviždačima s Trešnjevke!

2 Neki odgovori djece prikazani su i u ovoj publikaciji i označeni su žutom bojom. Naslovnica publikacije nastala je tijekom jedne radionice: svi u grupi redom kažu ime ili nadimak kojim žele da ih se oslovljava u grupi. Nakon toga izaberu papir u boji koju najviše vole i načine od toga papira bedž na kojem napišu svoja imena, te ih pričvrste na grudi. Na kraju radionice će ga zaljepiti na oslikani papir na zidu odnosno na nacrtani logo Kuće ljudskih prava na papiru.

3 Dio odgovora iz evaluacijskih upitnika koje su sastavile izvoditeljice programa.

NAČELA ZA RAD U GRUPI⁴

Neka polaznici/e pokušaju zamisliti da nekome žele reći najveću tajnu o sebi. Što bi im tu pomoglo, kakvi trebaju biti ljudi kojima će to reći, kako se trebaju ponašati. Ta se pravila zapišu i objese kao plakat, a učenici ih mogu zapisati u svoj blokčić. Dogovor o radu mora biti obješen na vidljivom mjestu na svakoj radionici.

NAŠA PRAVILA:

- 1) RAZUMIJEMO JEDNI DRUGE / MEĐUSOBNO SLUŠANJE
- 2) POVJERENJE
- 3) TIMSKI RAD
- 4) ZALAGANJE
- 5) BEZ SVAĐE / NASILJA
- 6) BEZ MOBITELA
- 7) BEZ VRIJEĐANJA
- 8) BEZ PSOVANJA
- 9) NEMA UPADANJA U RIJEČ
- 10) IZLAZIMO IZ PROSTORIJE UZ PITANJE
- 11) NEMA GLUPIH PITANJA / NEMA POGREŠNIH ODGOVORA
- 12) NEMA LAŽI MEĐU NAMA

⁴ Pravila o radu definirana su i dogovorena na početku radioničkog ciklusa između voditeljica radionica i polaznika i polaznica radionica. Ona su nadopunjavana prema potrebi i na zahtjev pojedinaca i pojedinki, a zahvaljujući ovakvom načinu rada cijeli radionički ciklus tekao je bez nesporazuma i konfliktnih situacija.

TEMA 1.

MEDIJI - UTJECAJ INTERNETA

CILJ RADIONICE:

- podići svijest o značenju interneta i pristupu informacijama;
- razviti vještine kritičkog mišljenja i odgovornog korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije
- podići svijest o utjecaju interneta i društvenih mreža na život pojedinca

AKTIVNOSTI:

AKTIVNOST JE PODIJELJENA U PET DIJELOVA:

1. dio: Uvod, upoznavanje (10–15 min).
2. dio: oluja ideja (5 min).
3. dio: rad u skupinama, rasprava i dogovaranje unutar skupine (15 min).
4. dio: parlament (35 min).
5. dio: završna rasprava, vrednovanje, zaključci (15–20 min)

1. DIO: UVOD, UPOZNAVANJE (10–15 MIN)

Na početku je predviđeno međusobno upoznavanje unutar grupe, kao i voditelja radionice. Slijedi upoznavanje s temom i najava aktivnosti kao i temeljnih polazišta za tematiku. Sudionici su zamoljeni da se izjasne imaju li osobni facebook profil te koliko ga često koriste.

2. DIO: OLUJA IDEJA (5 MIN)

Sudionici su zamoljeni da u što kraćem vremenu iznesu što više kratkih asocijacija na pojam društvenih mreža (Facebook). Voditelj radionice zapisuje asocijacije na flipchart kako bi svima bile vidljive.

3. DIO: RAD U SKUPINAMA, RASPRAVA I DOGOVARANJE UNUTAR SKUPINE (15 MIN)

Sudionici su podijeljeni u dvije skupine, a voditelj traži 3 dobrovoljca koji će predstavljati žiri. Jedna skupina (afirmativna grupa) ima zadatak dogovoriti se unutar skupine te zajednički navesti što više pozitivnih strana društvenih mreža, ali i interneta općenito (bez obzira o osobnom stavu i/ili posjedovanju online profila); dok je negacijska grupa zadužena za negativne strane/utjecaje istih. Sudionici sve ideje zapisuju na A4 papir te su zamoljeni da uvažavaju sve stavove kolega iz skupine. Nakon toga, svaka skupina bira 2 predstavnika koji će biti spremni iznijeti stavove i argumente vlastite skupine pred ostatkom grupe.

4. DIO: PARLAONICA (35 MIN)

U ovom dijelu sudionici sjede u suprotstavljenim skupinama te predstavnici skupina iznose argumente. Nakon što predstavnici iznesu sve argumente dozvoljena je rasprava koja mora biti uvjerljiva s obzirom da žiri ima zadatak pažljivo slušati svaku skupinu te procijeniti koja je imala jače i domišljatije argumente. Osim toga, u ovom je dijelu dozvoljen tzv. "kreativni nered" gdje je svim sudionicima dopušteno uključivati se u raspravu, pritom pazeći na slušanje jedni drugih te općenito kulturu komuniciranja. Voditelji usmjeruju i nadziru raspravu, po potrebi zaustavljaju raspravu na ključnim problemima i idejama. U završnom dijelu parlaonice žiri procjenjuje koja je skupina bila uvjerljivija, čiji su argumenti bili čvršći i uvjerljiviji, a pritom pazeći da objektivno procjenjuju te isključe osobne stavove i/ili preferencije prema pojedinoj skupini.

5. DIO: ZAVRŠNA RASPRAVA, VREDNOVANJE, ZAKLJUČCI (15–20 MIN)

U završnom dijelu slijedi rasprava svih sudionika, izmjena iskustava, razgovor, preporuke, itd. Naglasak je na podizanju svijesti o važnosti kvalitetnog provođenja slobodnog vremena, odgovornog korištenja mogućnosti koje pruža internet i društvene mreže, važnosti reagiranja ukoliko se prepoznaju bilo kakvi oblici zlostavljanja na društvenim mrežama, itd.

PITANJA KOJA USMJERAVAJU RASPRAVU (OKVIRNE SMJERNICE):

- ☛ koliko vremena tjedno/dnevno provodim *on-line*? Od toga koliko minuta/sati u prosjeku provodim na društvenim mrežama?
- ☛ u kojem omjeru koristim internet u obrazovne svrhe, a koliko u svrhu zabave i razonode?
- ☛ ometaju li društvene mreže moje učenje? Kontroliraju li moji roditelji vrijeme koje provodim *on-line*, te stranice (sadržaje) koje posjećujem? Na koji način moji nastavnici pridonose osvješćivanju prednosti i nedostataka interneta?
- ☛ jesam li ikada bio/bila svjedok "*on-line* nasilju među vršnjacima" – s naglaskom na facebook (vrijeđanje, otvaranje lažnih profila, krađa identiteta, krađa lozinke, ismijavanje, ponižavanje, lažnim izjavama, itd.)
- ☛ koliko često "obnavljam" status na društvenoj mreži te kakve poruke o sebi njima šaljem/želim poslati? Poznajem li sve svoje "facebook prijatelje" i u privatnom životu? Provjeravam li listu svojih prijatelja?
- ☛ nailazim li na kompromitirajuće statuse/fotografije svojih prijatelja/poznanika te što mislim o tome?
- ☛ koristim li facebook i za promociju nekih edukativnih web-stranica, organizacija, udruga, edukativnih materijala, itd.? Uočavam li i koristim sve mogućnosti/aplikacije koje mi društvene mreže pružaju?
- ☛ što radim kada primijetim slučaj ponižavanja i/ili ismijavanja pojedinih *on-line*

prijatelja/poznanika? Što mogu učiniti/kome se mogu obratiti? Zašto je to važno? Što bih preporučio/la svojim vršnjacima koji se nađu u takvoj situaciji? Poznajem li neke organizacije koje mi mogu pomoći ukoliko se sam/a nađem u neugodnoj situaciji ili pak netko od mojih prijatelja ili poznanika? Imam li povjerenja u svoje roditelje/nastavnike i mogu li im se obratiti za pomoć u navedenim situacijama?

- što sam danas naučio/la i osjećam li da sam korisno proveo/la svoje slobodno vrijeme? Sviđa li mi si ovakav način rada te da li bih volio/voljela ponovno sudjelovati u sličnim aktivnostima? Koje su moje preporuke za promjenu i/ili kritike, pohvale?

TEMA 2.

JA I ONI/E

Bliski odnosi
(vršnjački odnosi, prijateljski odnosi, obiteljski odnosi)

CILJ RADIONICE

- Uočavanje sličnosti i različitosti, razumijevanje i poštivanje bliskog drugog;
- Vježbati asertivne reakcije pomoću ja poruka;
- Razumjeti komponente samopoštovanja; shvatiti pojam samopoštovanja i njegov značaj kao nužan preduvjet za građenje kvalitetnih odnosa;
- Identificirati komponente koje sačinjavaju ljubav i bliske odnose općenito;
- Razumjeti što osnažuje, a što narušava i šteti romantičnim / ljubavnim vezama među adolescentima/icama.

1. AKTIVNOST "MOJA POZITIVNA OSOBINA / VJEŠTINA"

CILJ

Razvijanje samopoštovanja, poticanje grupne dinamike.

TRAJANJE

15 min

POTREBAN MATERIJAL

Papiri, flomasteri, olovke, samoljepljiva traka.

TIJEK AKTIVNOSTI

- 1) Svaki sudionik/ica dobiva papir veličine A4 i na njega neka upiše jednu svoju pozitivnu osobinu, vještinu koja mu / joj je značajna i na koju se ponosi.
- 2) Svi / sve sudionici/ice zalijepi papir samoljepljivom trakom s prednje strane tijela. Dobro je da voditelj/ica pripremi veću količinu komadića samoljepljive trake ili da svaki sudionik/ica ima svoju samoljepljivu traku.
- 3) U tišini sudionici/ice šecu prostorom, gledaju što drugima piše na papirima te ako bi i oni željeli imati malo od neke osobine / vještine prilaze osobi koja ima tu karakteristiku napisanu, poderu komadić njezinog papira, napišu na njega o kojoj se vještini / osobini radi te se vlasnik/ica tu još i potpiše.
- 4) Nakon toga taj komadić papira zalijepi samoljepljivom trakom na svoj papir.
- 5) Kada su svi / sve zadovoljni/e vještinama koje su izabrali/le, sjedaju nazad na svoja mjesta.
- 6) Pitanja koja možete postaviti tijekom diskusije u velikoj grupi su sljedeća:
 - Kako vam je bilo izabrati dobru osobinu / vještinu?
 - Kako vam je bilo uzimati od drugih?
 - Kako vam je bilo kada su vama otkidali papir?
 - Jeste li se uplašili da vam neće ništa ostati?

PLANIRANO POSTIGNUĆE

Važno je ohrabriti mlade ljude da se koncentriraju na stvari koje vole kod sebe i kod drugih. Velik broj ljudi je sklon o sebi govoriti negativno i teško im je pred drugima nabrojati svoje pozitivne strane. Za razvijanje samopoštovanja važno je prepoznati vlastite kvalitete i jasno izreći ono čime se ponosimo. Isto tako značajno je od drugih dobiti potvrdu za ono što činimo dobro te i kod drugih prepoznati dobre osobine.

2. AKTIVNOST: "KAKO DA MU/JOJ SE SVIDIM"

CILJ

Jačanje samopouzdanja i sigurnosti u sebe u situacijama ulaska u bliske odnose.

TRAJANJE

25 min

TIJEK AKTIVNOSTI

- 1) Učenici/e zapisuju na vlastite papiriće sve osobine koje im se sviđaju na osobi u koju su zaljubljeni (ili nek se pokušaju prisjetiti osobina koje je imala određena osoba u koju su nekad bili zaljubljeni). To može uključivati različita ponašanja, vanjski izgled, karakterne osobine, itd.
- 2) Nakon što svatko za sebe napravi popis pojedinih osobina, učenici prezentiraju pred grupom koje su osobine izdvojili. Voditeljice zapisuju na veliki papir (na kojem je nacrtan lik osobe) sve osobine koje su naveli te zajedno s djecom identificiraju one osobine koje su se kod većine učenika/ca pokazale bitnima (npr. iskren/a, duhovit/a, zgodan/na, vedar/ra, pametan/na, itd.).
- 3) Slijedi diskusija u kojoj se diskutira o karakteristikama koje su "univerzalno" bitne kako bi nam se netko sviđio, no voditeljice pritom naglašavaju individualnost i specifičnost svakoga od nas (svi smo različiti i svatko ima vlastite preferencije).
- 4) Voditeljice na kraju ističu kako je bitno da znamo iskoristiti vlastitu posebnost i potencijal te ponajprije voljeti sebe kako bismo se mogli drugima sviđjeti. Osobe koje su samopouzdana i koje imaju samopoštovanja odišu pozitivnom energijom što je naravno privlačna i važna osobina kada su u pitanju bliski odnosi.

3. AKTIVNOST: DUGA SLIČNOSTI I DUGA RAZLIKA (15 min)

POTREBAN MATERIJAL:

Papiri i olovke, "flipchart", flomasteri.

TIJEK AKTIVNOSTI:

Trenerice pozovu djecu da ustanu i da zamisle da se kreću ulicom koja je puna ljudi, ali oni nikoga ne poznaju. Na znak trenerica, svako dijete pristupi najbližoj osobi i predstavi se, npr: Ja sam Marko i volim gledati obrazovne emisije.

Nakon kratkog razgovora svakog para, učenici pronalaze nekoliko osobina koje su im zajedničke ili slične i nekoliko osobina koje ih razlikuju. Pitanja za upoznavanje: navike, strahovi, aktivnosti, obitelj, prijatelji, ono što volim, itd. Na listovima papira svaki par crta svoju dugu sličnosti i svoju dugu razlika. Svaki par svoj crtež predstavlja cijeloj grupi.

4. AKTIVNOST: ASERTIVNOST

prisjećanje Ja poruka i upoznavanje s pojmom asertivnosti (30 min)

TEORIJSKI INPUT:

Asertivnost se izražava u odlučnoj i aktivnoj samoobrani vlastitih prava i potreba, kao i u odvažnom, aktivnom stremljenju ka cilju. Podrazumijeva ne samo izrazitu samosvijest i samopouzdanje, već i prodornost u ostvarivanju svojih planova i namjera. Model asertivnog reagiranja se temelji na uvažavanju i poštivanju sebe i drugih jer podrazumijeva poštivanje vlastitih prava i potreba, odgovornost za vlastito djelovanje i samokontrolu da izražavanjem vlastitih potreba ne ugrozimo tuđe interese i potrebe. Nesigurnim, previše obzirnim ljudima preporuča se asertivan trening u kojem kroz plansko i sistematsko vježbanje osobe postaju prodornije i samopouzdanije u svom reagiranju. U jednostavnim situacijama ih se potiče da izraze svoje mišljenje, da se suprotstave javno i da slobodno i bez straha odbiju učiniti ono što ne žele, te da zbog toga nemaju osjećaj krivnje.

Ljudi koji se ponašaju asertivno:

- iskreno izražavaju svoje osjećaje,
- idu za onim što stvarno žele,
- ne povređuju druge namjerno,
- dozvoljavaju drugima da postizu svoje ciljeve,
- poštuju sebe i druge.

Njihova je poruka "Ja sam OK - ti si OK"

Kako asertivno izraziti osjećaje:

Ja se osjećam ...

(Reci kako se osjećaš bez generaliziranja.)

Kada ti - zato što...

(Opiši događaj bez generaliziranja.)

I ja bih želio/željela.

(Izrazi otvoreno i precizno svoje potrebe vezane uz tu osobu ili ishod koji želiš.)

Asertivnost je vrlo bitna komponenta kada su u pitanju bliski odnosi- znati zauzeti stav i znati što osoba želi/ne želi te to izraziti na miran način preduvjet je zdravih odnosa. Osim toga, naglašava se (i ponavlja) važnost i poželjnost korištenja Ja-poruka uz učenje novog pajma- asertivnost.

TIJEK AKTIVNOSTI:

Učenci/e individualno zapisuju moguće izjave na papir nakon čega svatko čita svoj primjer te se na kraju grupa zajednički dogovara oko najpoželjnije reakcije.

Situacije za vježbanje asertivnih vještina:

- 1) Dečko/djevojka kojem/kojoj se već dugo sviđaš pokušava te nagovoriti na zajednički izlazak, a ti to ne želiš.
- 2) Vršnjaci te nagovaraju da s njima odem na tulum, a ti moraš ostati kod kuće učiti. Počinju te nazivati "štrebericom".
- 3) Na tulumu se svima nudi droga i alkohol, a većina prihvaća. Ti si odlučio da nećeš uzimati drogu. Prijatelji te počinju nagovarati, prijete ti da se neće više družiti s takvim "čistuncem".

5. AKTIVNOST: KIŠOBRAN SAMOPOŠTOVANJA (35 min)

TEORIJSKI INPUT:

Mnogi ljudi gledaju na samopoštovanje kao na nešto što se može naučiti. Međutim, samopoštovanje je nešto što se razvija i predstavlja stav prema vlastitom "ja", odnosno prema samome sebi, koji uključuje vrednovanje. Samopoštovanje je jedan od bitnih aspekata svijesti o sebi koji se počinje razvijati već od 2. – 3. godine života, kada za dijete počinju biti važne pohvale i pokude roditelja. Kasnije, samopoštovanje ovisi o tome je li ponašanje i mišljenje pojedinca/ke u skladu s vlastitim usvojenim standardima ponašanja i moralnim normama. Očuvanje samopoštovanja važno je za održavanje emocionalne stabilnosti i mentalne ravnoteže.

POTREBNI MATERIJALI

Papiri i olovke, "flipchart", flomasteri.

TIJEK AKTIVNOSTI

Podijelimo učenicima/ama papire i zamolimo ih da na papiru nacrtaju kišobran koji se sastoji od tkanine, šipaka koje pridržavaju tkaninu i ručice.

Tada malo detaljnije objasnimo samopoštovanje. Naglašava se da je ono slično kišobranu. Samopoštovanje je kao tkanina kišobrana i sve metalne šipke koje ga pridržavaju su elementi koji podržavaju i stvaraju samopoštovanje za svakog/svaku od nas. Objasnjavamo kako je važno da njihov vlastiti kišobran samopoštovanja bude čvrst koliko je to god moguće. To je ono što svakome/svakoj od nas treba da bi donosio/la dobre odluke, da bi se osjećao/la odgovornom/nim za svoj vlastiti život i da bi se brinula/o za svoje zdravlje.

Sudionike zamolimo da razmisle o svemu što pridonosi tome da ljudi postanu zadovoljni sobom. Svaki od tih pojmova može se predstaviti šipkom koja pridržava kišobran. Zamolimo ih da stave natpise na šipke svojeg kišobrana. Lista može uključivati sljedeće: osjećati se važnom/im, vrijednom/im, jedinstvenom/im, sposobnom/im, posebnom/im, prihvaćenom/im; dobro napredovati u školi; biti zadovoljan/na svojim tijelom; misliti samostalno; dobro baratati argumentima; dobro se slagati s prijateljima...

Voditeljice na velikom papiru nacrtaju kišobran koji će se sastojati od najbitnijih pojmova sa svih kišobrana.

Vježbu završavamo naglašavajući utjecaj koji imamo jedni na druge. Ako se odnosimo prema drugima s poštovanjem i ljubazno, pomažemo istovremeno drugima da se

dobro osjećaju i da su zadovoljni/e sobom. Trenerice objašnjavaju da je svaka osoba odgovorna za svoje vlastito ponašanje i da bi trebala voditi računa da se prema sebi i prema drugima odnosi s dužnim poštovanjem.

6. AKTIVNOST: ŠTO JE LJUBAV? (20 MIN)

POTREBAN MATERIJAL

“Flipchart” i flomasteri.

TIJEK AKTIVNOSTI

Učenike/ice dijelimo u male grupe (parovi). Zamolimo ih da se u malim grupama pokušaju prisjetiti kako se ponašamo kada vole nekoga (tu se misli na partnerski odnos, tj. adolescentsku vezu, a ne na ljubav prema roditeljima ili sl.). Kako pokazuju drugoj osobi da im se sviđa, da ju vole, neka navedu što više ponašanja za koja smatraju da iskazuju ljubav prema drugoj osobi.

Svaka mala grupa prezentira svoje odgovore u velikoj grupi, a nakon toga se potiče diskusija o tome što je ljubav te o ponašanjima kojima iskazujemo ljubav. Napomena: među mladima je često mišljenje da je ljubomora znak ljubavi i strasti te da je to nešto simpatično. Poželjno je osvrnuti se i na pitanje ljubomore te pojašniti kako ljubomora (tj. ljubomorno, kontrolirajuće ponašanje) nije znak ljubavi već da može ukazivati na kontrolu u vezi (to može biti rani znak upozorenja koji može ukazivati na nasilje u vezi).

7. AKTIVNOST: ADOLESCENTSKE VEZE (35 min)

POTREBAN MATERIJAL

“Flipchart”, fl. omasteri, nacrtani brodovi na “flipchartima”.

TIJEK AKTIVNOSTI

Zamolimo učenike/ice da se prisjete različitih veza/odnosa u svom životu – odnos s prijateljima/icama, braćom / sestrama, roditeljima, romantične veze.

Na “flipchart” napišemo pitanje: što čini odnos između dvije osobe uspješnim? Sudionici/ice imaju na raspolaganju 5 minuta da kažu sve što im pada na pamet vezano uz postavljeno pitanje. Odgovore zapisujemo na “flipchart”.

Na "flipchart" nacrtamo brod na vodi kako bi sudionicima/icama slikovito prikazali veze. Neka zamisle da taj brod predstavlja vezu. Jednako kao što određeni uvjeti omogućavaju brodu da plovi (mimo more, trup broda, gorivo, itd.), tako su određene stvari ili uvjeti potrebni da bi se veza održala. Sudionike/ice pitamo da navedu primjer jedne stvari /uvjeta potrebnog da bi se održala veza (npr. poštovanje) i zapisujemo to u trup broda. Trenerice ističu da također postoje određene stvari koje mogu uništiti vezu, kao što nevrjeme i udarac broda u oštre stijene mogu potopiti brod. Zamolimo ih da navedu primjer jedne takve stvari koja može uništiti vezu (npr. neiskrenost) i upisujemo to u vodu ispod broda.

Sudionike/ice dijelimo u male grupe i svaka grupa radi na jednom tipu veze – romantičnim vezama u adolescentskoj dobi. Sudionici/ice se trebaju se prisjetiti romantičnih / ljubavnih veza u svom životu ili, ako još nisu bili u vezi, veza svojih prijatelja/ica, poznanika/ica, tj. mladih osoba njihove dobi.

Svaka grupa dobije jedan "flipchart" s crtežom broda na vodi. Zamolimo grupu da navede najmanje 5 stvari koje pridonose uspješnosti romantične veze među njihovim vršnjacima. Neka ih upišu u trup broda. Nakon toga navode najmanje 5 stvari koje mogu narušiti ili uništiti vezu i upisuju u vodu ispod broda. Za rad u malim grupama na raspolaganju imaju 15 minuta.

Kada male grupe završe s radom "flipcharte" objese na zid tako da sudionici/ice mogu prošetati kako bi razgledali crteže.

VJEŽBU ZAVRŠAVAMO DISKUSIJOM. MOGUĆA PITANJA ZA DISKUSIJU:

- ☛ Postoje li razlike između veza s drugim osobama (prijateljima/icama, roditeljima) i romantičnih veza u adolescentskoj dobi? Pridonose li iste stvari u romantičnim i u ostalim tipovima odnosa/ veza uspješnosti, odnosno neuspješnosti veze?
- ☛ Što primjećujete kada gledate (na "flipchartima") pozitivne stvari, a što kada gledate negativne stvari u vezama?
- ☛ Što mislite koje kvalitete je najteže pronaći / postići u vezama?
- ☛ Je li vas je nešto iznenadilo u ovoj vježbi? Jeste li nešto novo doznali/e, osvijestili/e?

8. AKTIVNOST: BAROMETAR STAVOVA O BLISKIM ODNOSIMA (35 min)

TIJEK AKTIVNOSTI

Učenici stanu na sredinu prostorije na kojoj je unaprijed zalijepljena traka na podu. Ovisno o individualnom stavu svakog učenika/ce o navedenim tvrdnjama koje voditelj/ice čitaju zauzimaju poziciju na traci ("slažem se"/"ne slažem se").

TVRDNJE:

- "na osobi koja mi se sviđa najvažniji mi je njezin/njegov vanjski izgled"
- "sasvim je normalno da se na prvom spoju ljubim s dečkom/curom s kojom/im sam izašla/o"
- kad mi se netko sviđa otvoreno pokazujem svoje simpatije"
- smatram normalnim i poželjnim da dečka/curu zovem minimalno 5 puta dnevno na mobitel"

Nakon barometra voditelj/ice pokreću diskusiju oko tema koje će se ukazati diskutabilnim, te za koje će učenici/e iskazati najveći interes.

9. AKTIVNOST – KUTIJA POVJERENJA (10 min)

Učenici zapisuju pitanja o bliskim odnosima/vezama/seksu ili bilo kojoj drugoj temi koja ih zanima i na koja žele dobiti odgovor putem e-maila. Voditelj/ice radionice odgovorit će svakom učeniku/ci što je detaljnije moguće i u skladu s njihovim uzrastom i predznanjem.

TEMA 3.

PREDRASUDE I STEREOTIPI

1. AKTIVNOST: OKO NAS

CILJ:

Osvijestiti porijeklo predrasuda i stereotipa o homoseksualnosti.

ŠTO JE POTREBNO:

Flipchart. Flomaster. Vježba traje 15 minuta.

PROCES:

- 1) Započni diskusiju sa grupom o informacijama i saznanjima koje sudionice i imaju o temi homoseksualnosti.
- 2) Strukturiraj diskusiju oko sljedećih izvora informacija, pitajući ih za jedan po jedan:
 - TV i filmovi
 - Internet i novine
 - Obitelj
 - Prijatelji/ce
 - Školski program
- 3) Pitaj grupu koje su informacije dobile/i i što su naučile/i o homoseksualnosti.
- 4) Zapisuj njihove odgovore na flipchart, posebno za svaki pojedini izvor informacija.

ISHOD:

Sudionici/e će identificirati informacije, najčešće predrasude i stereotipe, koje su dobivali o homoseksualnosti iz različitih izvora, a koje su imale utjecaj na formiranje njihovih stavova.

2. AKTIVNOST: ISTRAŽIVANJE SEKSUALNE ORIJENTACIJE

(Prema: Kenton Penley Miller i Mahamati, 2000. *Not Around Here. Affirming Diversity. Challenging Homophobia. Rural Service Providers Training Manual*. Sydney: Human Rights and Equal Opportunity Commission.)

CILJ:

Osvijestiti društveno okruženje koje se negativno odnosi prema gejevima i lezbijkama i razmotriti posljedice za mlade lezbijke i gejeve koji odrastaju u takvoj društvenoj klimi.

ŠTO JE POTREBNO:

Veliki papiri. Flomasteri. Post-it većeg formata. Vježba traje 20 minuta.

PROCES:

- 1) Na sredini jednog velikog papira napiši riječ gej i i pitaj grupu da ti navede asocijacije i pojmove koji im padaju na pamet kad čuju riječ gej. Npr. Kako izgledaju, šta rade, koje poslove obavljaju, kako se ponašaju...?
- 2) Zapisuj pojedine asocijacije na post-it i naljepi ih oko riječi gej.
- 3) Ponovi isto na drugom velikom papiru za riječ lezbijka.
- 4) Raspravi sa grupom koje navedene asocijacije/pojmovi su pozitivni, koji su negativni, a koji su stereotipi.
- 5) Nakon diskusije, neka jedna osoba iz grupe odlijepi sve one post-it koji nisu pozitivni.
- 6) Završi vježbu ukazujući na (u većini slučajeva) prazan prostor oko riječi gej i lezbijka koji predstavlja manjak pozitivnih stavova u društvenoj okolini, kao i na utjecaj koji negativne i stereotipne poruke imaju na odrastanje i socijalizaciju lezbijki i gejeva.

ISHOD:

Sudionici/e će osvijestiti postojanje šire društvene homonegativnosti koja reproducira stereotipe, mitove i dezinformacije o homoseksualnosti, te dovodi do homofobije, diskriminacije i nasilja.

3. AKTIVNOST – HOMO, HETERO, BI: ZA, PROTIV I STEREOTIPI

(Prema: P. Belling & al. 2004. *Different in More Ways Than One. Providing Guidance for Teenagers on Their Way to Identity, Sexuality and Respect*. Düsseldorf: Ministerium für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie des Landes Nordrhein-Westfalen.)

CILJ:

Identificirati i osvijestiti stereotipe koji se vezuju uz istospolne veze. Razumijeti neravnovapnu poziciju i oblike diskriminiranja istospolnih veza.

ŠTO JE POTREBNO:

Veliki papiri. Flomasteri. Vježba traje 35 minuta.

PROCES:

- 1) Podijeli sudionice/ke u tri male grupe.
- 2) Svakoj grupi daj jedan od tri papira sa naslovima "Veza dvije djevojke", "Veza dva mladića" i "Veza djevojke i mladića".
- 3) Neka svaka grupa prodiskutira i napiše na dobiveni papir prednosti, nedostatke i karakteristike vezane uz tu kategoriju veze s obzirom na naše društvo.
- 4) Neka grupe, jedna po jedna, predstavljaju rezultate svog rada.
- 5) Nastavi diskusiju u cijeloj grupi. Dodatno napomeni dvostruke rodne standarde/ stereotipe koji se percipiraju uz lezbijske veze i gej veze. Raspravi i kako se percipiraju veze biseksualnih osoba.

ISHOD:

Sudionice/i će osvijestiti predrasude i stereotipe vezane uz istospolne veze te razumijeti njihov utjecaj na neravnopravni položaj i diskriminaciju gej i lezbijskih veza.

4. AKTIVNOST: BALONI ISTJERIVAČI MITOVA

(Prema: Kenton Penley Miller i Mahamati, 2000. Not Around Here. Affirming Diversity. Challenging Homophobia. Rural Service Providers Training Manual. Sydney: Human Rights and Equal Opportunity Commission.)

CILJ:

Razotkriti neke od mitova o gejevima, lezbijkama i biseksualnim osobama.

ŠTO JE POTREBNO:

Baloni. Konac. Igla. Flomasteri. Mali papiri. Olovke. Radni list 5: Baloni isjerivači mitova. Vježba traje 20 minuta.

PROCES:

- 1) Pripremi balone tako da u unutrašnjost balona staviš male papire sa napisanim činjenicama, a na napuhani i zavezani balon napišeš odgovarajući mit. Koristi primjere iz Radnog lista 4: Baloni isjerivači mitova, ili smisli neke druge.
- 2) Dobaci balone prema grupi i neka ih sudionice/i uhvate.
- 3) Neka jedna od osoba koje su uhvatile balone pročita mit napisan na svom balonu.
- 4) Raspravi sa grupom:
 - Da li im je poznat taj mit?
 - Otkuda potiče? Kako su čule/i o tom mitu?
 - Zašto misle da se radi o mitu?

- 5) Nakon rasprave, neka osoba probuši balon i pročita činjenicu na papiru u unutrašnjosti balona.
- 6) Ponovi isto za sve ostale balone-mitove.

ISHOD:

Sudionici/e će razotkriti neke od mitova o homoseksualnosti koji prevladavaju u našem društvu i saznat će činjenice.

RADNI LIST 5: BALONI ISTJERIVAČI MITOVA

MIT: Homoseksualnost je grijeh.

ČINJENICA: Većina religioznih osoba protivi se homoseksualnosti citirajući Bibliju odnosno Levitski zakonik (18:22–23): “Nećeš lijegati sa muškarcem kao sa ženom”. Ono što ne citiraju jest da je ova rečenica zapisana u istom dijelu koji osuđuje: jedenje masti stoke, ovaca i koza; sadnju polja sa dvije različite vrste sjemena; nošenje tkanine koja u sebi sadrži i vunu i pamuk; jedenje zečeva. Također, nije samo homoseksualnost navedena kao smrtni grijeh, već i preljub: seks sa ženom u vrijeme menstruacije; te psovanje roditelja.

MIT: Homoseksualnost je bolest.

ČINJENICA: Homoseksualnost je jedna od seksualnih varijacija ko što je to heteroseksualnosti ili biseksualnost. Medicinska znanost ne smatra homoseksualnost bolešću.

MIT: Homoseksualci ne mogu/ne smiju imati djecu.

ČINJENICA: Mnogi homoseksualci i lezbijke imaju usvojenu djecu ili imaju djecu iz svojih prijašnjih heteroseksualnih veza. Neka američka istraživanja pokazala su da se djeca koja odrastaju sa homoseksualnim roditeljima ne razlikuju od djece iz heteroseksualnih veza, niti će ta djeca postati homoseksualci/lezbijke. Za djecu je najvažnije da odrastaju u okruženju koje će im pružiti ljubav i podršku.

MIT: Lezbijke, gejevi i transrodne osobe zalažu se za “posebna prava”.

ČINJENICA: Ove osobe ne traže nikakva posebna prava već samo ona koje uživa heteroseksualna populacija. Povorka ponosa je manifestacija koja upozorava na predrasude, diskriminaciju i nasilje koje doživljavaju osobe ne-heteroseksualne seksualne orijentacije i ukazuje na neravnopravan tretman u društvu. Istovremeno želi osnažiti ove osobe i učiniti ih da se osjećaju ponosno i jednako vrijedno kao i ostali.

MIT: Homoseksualne osobe odabiru svoju orijentaciju jer ima primjera homoseksualnih osoba koje su bile u hetero braku i imaju djecu.

ČINJENICA: Seksualna orijentacija je nešto sa čime se rađamo i ona se ne može mijenjati. Osoba može osjećati istospolnu privlačnost čak i prije postojanja bilo kakvog seksualnog iskustva. Ono što se može odabrati jest da li će se osoba ponašati u skladu sa vlastitom seksualnom orijentacijom ili ne. Najčešće zbog straha i društvene stigme, tj. homofobičnog društva, osobe nastoje potisnuti vlastitu seksualnu orijentaciju i zbog toga se pokušavaju uklopiti u heteroseksualni obrazac i ostvariti veze s osobama koje ih zapravo seksualno ne privlače.

TEMA 4.

PREDRASUDE,
DISKIRIMINACIJA I
POTICANJE RAZLIČITOSTI

CILJ RADIONICE:

- ✔ upoznavanje;
- ✔ uočavanje sličnosti i različitosti, razumijevanje i poštovanje bliskog drugog;
- ✔ razviti vrijednosti tolerancije i odgovornosti.

AKTIVNOSTI:

1. DIO: DUGA SLIČNOSTI I DUGA RAZLIKA (15 MIN)

Trenerica pozove djecu da se ustanu i da zamisle da se kreću trgovom koji je pun ljudi, ali oni nikoga ne poznaju. Na znak trenerice, svako dijete pristupi najbližoj osobi i predstavi se, npr: Ja sam Marko i volim gledati obrazovne emisije. Nakon kratkog razgovora svakog para, učenici pronalaze tri osobine koje su im zajedničke ili slične i tri osobine koje ih razlikuju. Pitanja za upoznavanje: navike, strahovi, aktivnosti, obitelji, prijatelji, ono što volim, itd. Na listovima papira svaki par crta svoju dugu sličnosti i svoju dugu razlika. Svaki par svoj crtež predstavlja cijeloj grupi

Na kraju vježbe atmosfera u grupi će biti opuštenija. Nekim ljudima može biti teško podijeliti ovakvu vrstu relativno bezopasnih informacija s drugima pa treba imati razumijevanja i za takav stav.

2.DIO: RADNI LISTIĆI (15–20 MIN)

Svaki sudionik dobiva svoj radni listić (Prilog 2.) u kojemu su opisane različite životne situacije a odnose se na konflikte/sukobe. Sudionici su zamoljeni da se prisjete takvih situacija ili zamisle iste te da ispune tablicu na način da opišu kako se inače u navedenim situacijama ponašaju te kako se osjećaju. Nakon što svaki sudionik ispuni listić kreće analiza i razgovor o pojedinim situacijama kao i mogućnostima različitih reakcija i ponašanja.

3.DIO: GRUPNI RAD, DEFINIRANJE PROBLEMA I MOGUĆIH RJEŠENJA; ODLUČIVANJE O NAJEFIKASNIJEM RJEŠENJU, IZRADA PLANA AKCIJE (50 MIN)

Sudionici su podijeljeni u grupe. Svaka grupa dobije zadatak osmisliti/odabrati pojedinu situaciju iz svakodnevnog života koja opisuje konflikt/sukob/nasilje. Nakon što grupa odabere pojedinu situaciju trebaju:

- 1) definirati problem. Problem treba definirati jasno i precizno te pogoditi samu suštinu konfliktne situacije (nasilnog ponašanja). U sljedećoj etapi sudionici nude
- 2) moguća rješenja koja mogu pomoći kako bi se konfliktna/nasilna situacija mogla riješiti. Rješenja koja učenici nabrajaju zapisuju se, a zatim se unutar skupine dogovaraju o njihovoj prihvatljivosti. Na temelju rasprave odabire se

- 3) najbolje rješenje (prijedlog rješenja), tj. ono za koje se opredijelio najveći broj učenika. Nakon što učenici odaberu najbolje rješenje, zamoljeni su da probaju osmisliti
- 4) plan akcije, odnosno kako predloženo rješenje borbe protiv nasilja provesti u praksi. Kada svaka grupa osmislj svoja plan slijedi izlaganje te zajednička rasprava i analiza svake pojedine situacije.

4. DIO: RASPRAVA, ZAKLJUČCI (30 MIN)

U ovom dijelu učenicima se daje prilika da razmijene mišljenja i stavove o osobnom iskustvu međuljudskog nasilja– i kada su drugi bili nasilni prema njima i kada su oni sami bili nasilni. Voditeljice pitanjima provjeravaju razumiju li svi riječ “nasilje” te što sve ono podrazumijeva (koje vrste nasilja poznajemo, itd.). Učenici su zamoljeni da se u nekoliko minuta pokušaju sjetiti nekih osobnih iskustava kada:

- ✔ je netko postupao nasilno prema njima,
- ✔ su oni postupali nasilno prema nekome,
- ✔ su primjetili nasilje, ali ga nisu pokušali zaustaviti.

Nakon toga slijedi rasprava o aktivnosti gdje se traži dobrovoljce koji su spremni svoje iskustvo podijeliti sa cijelom skupinom. Učenici kažu što se dogodilo i kako su se osjećali, nakon čega slijedi otvorena rasprava sa svima:

- 1) Zašto se nasilna situacija dogodila?
- 2) Kako bi ostali sudionici postupali u sličnim okolnostima?
- 3) Zašto ste postupili baš tako?
- 4) Kako ste još mogli postupiti? Imaju li ostali u skupini kakve prijedloge?
- 5) Što je mogao napraviti bilo tko da spriječi neugodan događaj?
- 6) Zašto se niste upleli i pokušali spriječiti nasilje u slučaju kada ste primijetili nasilje, ali ga niste pokušali zaustaviti?
- 7) Koji su bili uzroci ispada?
- 8) Koliko je incidenata uzrokovano nesporazumom, koliko njih ogorčenošću, prkosom ili ljubomorom? Koliko ih se dogodilo zbog razlika u običajima u kulturi, mišljenju ili vjerovanju?
- 9) Koje značenje sadržava riječ “tolerancija”? Kako bi je sudionici definirali?
- 10) Je li ispravno tolerirati sve što drugi rade ili govore?
- 11) Zašto je tolerancija ključna vrijednost u promoviranju ljudskih prava?

(Pitanja preuzeta iz: Brander, P. et al. (2004). KOMPAS – Priručnik o odgoju i obrazovanju mladih za ljudska prava, Europski dom Slavonski Brod)

5.DIO: IGRA ZRCALA (20 MIN)

Za kraj učenici na listu papira nacrtaju veliko zrcalo s drškom i iznad njega napišu svoje ime. Crtež zrcala kruži po grupi, a svaki učenik u njega upisuje dvije kvalitete zbog kojih uvažava vlasnika zrcala. Kada se ispunjeno zrcalo vrati vlasniku, on u dršku upisuje svoju jaku stranu ili osobinu koja mu pomaže nositi zrcalo. Ova aktivnost ima cilj zblížiti sudionike radionice te putem prepoznavanja kvaliteta drugih osvijestiti različitost među ljudima. Osim toga, pridonosi jačanju samopouzdanja svakog pojedinca te grupnoj povezanosti.

Prilog 1.

Prilog 2.

ŠTO RADIM I ZAŠTO TO RADIM?

KONFLIKTNA SITUACIJA	ŠTO OBIČNO UČINIM	KAKO SE OSJEĆAM
Kad me netko optuži za nešto što nisam napravio/la	Branim se	Iznervirano
Kad me netko gurne i/ili udari bez razloga	Branim se	Ljutito
Kad mi se netko izruguje	Pitam ga/ju zašto	Iznervirano
Kad se prijatelji ne žele sa mnom igrati i družiti	Sam/a se igram	Napušteno
Kad mi netko ukrade novac ili bilo što drugo što je moje	Kažem mami ili tati	Nemoćno
Kad me netko ogovara	Ignoriram	Tužno
Kad netko ne ispuni obećanje koje mi je obećao	Izgubim povjerenje	Prevareno
Kad me muče problemi i zadaci u školi (zadaci, testovi, ocjene...)	Kažem roditeljima	Zabrinuto
Kad mi kućni ljubimac pobjegne/nestane	Tražim ga	Uplašeno
Kad netko govori ružne stvari o mojim roditeljima	Odgovorim istom mjerom	Iznervirano

TEMA 5.

VRATA PREMA NENASILJU

Nasilje među mladima i djecom
Nenasilno rješavanje sukoba u školi i obitelji

CILJ RADIONICE:

- Razvijanje svijesti o nasilju kod sebe i u svom okruženju (pitanje tučnjave kao metode rješavanja problema/sukoba);
- Osvijestiti "ti" poruke kao pokretače eskalacije sukoba, naučiti obrazac "ja" poruka.
- Uvježbavati stvaranje "ja" poruka, gašenje sukoba "ja" porukama.

AKTIVNOSTI:

KAKO VIDIMO NASILJE (20MIN)

Prva grupa zapisuje na velikom komadu papira ŠTO SVE DOŽIVLJAVATE KAO NASILJE U SVOJEM OKRUŽENJU (školi, kući, ulici, susjedstvu)?

Druga grupa zapisuje KOJE IH NASILJE NAJVIŠE PLAŠI?

Na kraju svaka grupa čita svoje zapise.

GRUPA 1: Što sve doživljavate kao nasilje u svojem okruženju?

- Vrijeđanje
- Psovanje
- Tučjava
- Laganje
- Učenje
- Zadirivanje
- Ubijanje

GRUPA 2: Koje vas nasilje najviše plaši?

- Ubijanje
- Dileri - dugovi
- Napadi, prijetnja, zlostavljanje - fizičko, ali i psihičko, svade, tučjava, silovanje, vrijeđanje
- Zlostavljanje u obitelji (kada se zlostavljaju djeca, a ona se boje i ne žele reći)
- Facebook - psihičko zlostavljanje
- Nasilje u školi - vrijeđanje, tučjava

POGLEDAJMO ŠTO JE NAJČEŠĆI RAZLOG ZA TUČNJAVU.

- Koje ste odgovore o nasilju upamtili?
- Što sve djeca vide kao nasilje?
- Koji vas je odgovor najviše začudio?
- Tko ima najsvježije iskustvo s tučnjavom?
- Kako si se osjećao/la za vrijeme, a kako poslije tučnjave?
- U kakvom ste sad odnosu ti i tvoj protivnik/ca? Što tučnjava rješava?

ZA I PROTIV TUČNJAVE (15MIN)

Na velikom papiru voditeljice napišu riječ o kojoj ćemo razmišljati (TUČNJAVA) i podjelu na ZA i PROTIV. Što bismo mogli navesti u prilog tučnjave, a što protiv? Ne smijemo prosuđivati pozitivne strane tučnjave koje učenici navode i komentirati. Važno je da učenici misle o sebi i da sami donose zaključke.

TUČNJAVA

ZA	PROTIV
Obrana prijatelja	Ozljede
İzazivanje osjećaja straha kod napadača	Ne rješava problem
Obrana (vlastita) / samoobrana	Psihicke posljedice
Sretan/na sam kad pobijedim	Dobijem kaznu/opomenu/snosim posljedice
Popularnost/"faca"	Strah me
	Osjećaj tuge kad izgubim
	Boli me

VODITELJICE UKAZUJU NA PROBLEM: tučnjava ne rješava problem, nego ga komplicira.

Nakon diskusije naša zapažanja o tučnjavi možemo sažeti u tri točke:

- Tučnjava je obično pozitivna, ako ti pobijediš.
- Čak i kada ti pobijediš, tučnjava često ne rješava sukob. Gubitnik se želi osvetiti te može u to uključiti svoje prijatelje i saveznike.
- Mnogi misle: "Ja želim svoje stvari sam/sama rješavati. Ne trebam druge ljude." No tučnjava u pravilu uvijek uključuje druge – vršnjake, učitelje, ravnatelje, roditelje.

GAŠENJE SUKOBA "JA" PORUKAMA

Okupljanje (10 minuta)

Voditeljice podijele prazne kartice i zamole učenike da na jednoj strani kartice napišu kako bi se osjećali kad bi im netko do koga im je stalo rekao: "Baš si neuredna lijenčina!" (Neka podignu ruke oni učenici koji su tu rečenicu možda već čuli!) Neka svi učenici kažu koju je riječ za opisivanje osjećaja napisao. Voditeljice ukažu na raspon emocija.

Upitajmo:

Što je ovim osjećajima zajedničko?

Sada neka učenici na poleđini svoje kartice napišu kako bi se osjećali kad bi im netko do koga im je stalo rekao:

"Osjećam razočaranje kada ne pospremiš svoju sobu jer smo se dogovorili da ćeš to raditi jednom na tjedan."

Neka svi učenici podignu karticu kako bi svatko mogao vidjeti koju su riječ za opisivanje osjećaja napisali. Ukažite na raspon emocija.

Upitajte:

Što je ovim osjećajima zajedničko?

Imate kakve ideje o tome zašto su osjećajne reakcije na drugu izjavu pozitivnije?
Predstavljanje "ja" poruka (15 minuta)

Objasnite da izjava "Ti nikad ne pospremaš svoju sobu" predstavlja "ti" poruku. "Ti" poruke započinju riječju "ti" i pogoduju eskalaciji ili pogoršavanju sukoba. Druga se osoba osjeća napadnutom, pa se pokušava braniti ili uzvratiti protunapadom. A to na pokretnim stubama sukoba može obje strane odvesti prema gore. "Ti" poruke su kao veliko pokazivanje prstom i upiranje u drugu osobu. Gotovo se svatko pokušava obraniti od prsta koji upire i pokazuje. "Ti uvijek zaboravljaš...", "Ti si lijen." itd.

Predstavite "ja" poruke kao način dobivanja onoga što trebate na način da budete odlučni, ali ne i zlobni. "Ja" porukom govornik ukazuje na svoje osjećaje o vezi s nekim problemom, umjesto da napada drugu osobu. Na taj se način slušatelj osjeća spremnijim pokušati riješiti problem. Naglasite kako izjava "Osjećam razočaranje kada ne pospremiš svoju sobu" predstavlja "ja" poruku i kako osjetno manje ugrožava od "ti" poruke.

“Ja” poruke obično slijede sljedeći obrazac (napišite na ploču):

- 1) Osjećam... (navedite osjećaj)
- 2) kada (navedite ponašanje)
- 3) zato što (navedite kakav učinak to ponašanje ima na vas)

Vježbajte izricanje “ja” poruka sa skupinom. Zamolite učenike da primjenom obrasca na ploči sljedeće “ti” poruke pretvore u “ja” poruke.

- Nikad mi ne čuvaš mjesto u blagovaonici. (Primjer: Osjećam se razočarano kada mi ne čuvaš mjesto u blagovaonici zato što želim sjediti s tobom.)
- Uvijek me izostavljaš kada igraš nogomet. (Osjećam se povrijeđeno kada mi ne dopustiš igrati nogomet jer sam zabrinut da je to zato što misliš da u tome nisam dobar ili da ti se ne sviđam.)

IZVOĐENJE SKEČA (25 MINUTA)

Neka dvoje učenika dobrovoljaca izvedu sljedeći skeč. U ovom skeču sukob eskalira kada Učenik 1 uputi “ti” poruku.

Situacija 1:

Učenik 1 stoji u redu u blagovaonici kada se Učenik 2 progura ispred njega:

Učenik 2: (gurajući se ispred Učenika 1 u redu i mašući prijatelju na početku reda)
Hej, Matko...

Učenik 1: Čekaj malo. Ne možeš se samo tako gurati ispred mene! Kakav si ti kreten?

Učenik 2: (ljut) Čini se da sam se upravo progurao, luzeru. I što ćeš sada?

Nakon minutu–dvije recite “STOP”. Objasnite da je u ovom skeču učenik upotrijebio “ti” poruku. Sada upitajte razred kako bi Učenik 1 mogao izraziti svoje osjećaje o ponašanju Učenika 2 koristeći “ja” poruku. slijedeći obrazac za “ja” poruke koji ste ispitali na ploču. Neka isti dobrovoljci ponove skeč koristeći “ja” poruke koje učenici predlože.

Situacija 2:

Učenik 1 stoji u redu u blagovaonici kada se Učenik 2 progura ispred njega:

Učenik 2: (gurajući se ispred Učenika 1 u redu i mašući prijatelju na početku reda)
Hej, Matko...

Učenik 1: (koristeći se “ja” porukom) Osjećam da me baš ne cijeniš kad se tako guraš ispred mene jer čekam na svoj red.

Učenik 2: Oprosti. Nisam se namjeravao ubaciti ispred tebe. Samo sam pokušavao privući prijateljevu pažnju.

NAPOMENA: Kad učenici budu prvi put učili "ja" poruke, vjerojatno će se tužiti kako takav obrazac poruke izgleda izvještačeno. Reći će da obično ne razgovaramo na taj način. Objasnite im da u tome i jeste problem, i recite im da svaka nova vještina koju učite na prvi pogled izgleda čudno. Kad se učenici budu izvještali u upotrebi "ja" poruka, moći će se udaljiti od tog krutog obrasca.

Podijelite učenike u parove i neka odluče biti Učenik 1 ili Učenik 2. Zamolite ih da se okrenu leđima svojim partnerima. Opišite Situaciju 2 kako je dolje navedena, a potom neka se djeca okrenu licem jedni prema drugima i uprizore ju rabeći "ja" poruku.

Situacija 3:

Učenik 1 se spotakne o nogu Učenika 2 u blagovaonici i pomisli da je Učenik 2 namjerno ispružio nogu. Učenik 1 treba uputiti "ja" poruku.

Kad učenici završe, započnite razgovor. Učenik 2: Kako si se osjećao kada je Učenik 1 upotrijebio "ja" poruku? Učenik 1: Kako se to razlikovalo od prvog skeča kada je upotrijebljena "ti" poruka? Dajte učenicima više primjera za uvježbavanje "ja" poruka. I dalje radeći u parovima i međusobno okrenuti leđima, neka učenici iz šešira ili kutije izvuku tri igre uloga (vidi "Još vježbi za upućivanje "ja" poruka"). Za svaku situaciju na kartici za igru uloga, učenik će partneru uputiti "ja" poruku o svojim osjećajima o dotičnom postupku, rabeći obrazac "ja" poruke opisan na ploči.

Prilog:

JOŠ VJEŽBI ZA UPUĆIVANJE "JA" PORUKA

Kartice za igru uloga

Jedan učenik/ica iz razreda te stalno zadirkuje zbog naočala. Možda te ne misli povrijediti, ali to ti ipak smeta.

Neka se djeca za ručkom rugaju tvojoj odjeći.

Čuješ da učenik/ica kojeg/koku dobro ne poznaješ širi glasine o tebi koje nisu istinite.

Tvoja obitelj se doselila iz nekog drugog mjesta. Tvoji roditelji još uvijek govore s drugačijim naglaskom. Otkriješ da im se netko iz razreda, koga si smatrao prijateljem, izruguje iza tvojih leđa.

Tvoj prijatelj/ica želi da mu/joj se pridružiš u zbijanju šala s beskućnikom.

Učenik iz razreda ruga se učeniku u invalidskim kolicima.

Tvog prijatelja zadirkuju zato što je debeo, (mršav), (nizak) ili (visok).

Primjećuješ da je novi učenik u razredu uvijek izostavljen iz igara s loptom.

TEMA 6.

LJUDSKA PRAVA, PRAVA DJECE I MLADIH

LJUDSKA PRAVA. PRAVA DJECE I MLADIH

LJUDSKA PRAVA. PRAVA DJECE I MLADIH

1. AKTIVNOST: OPĆA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA (20 min)

Učenicima podijelimo sažetu verziju Opće deklaracije o ljudskim pravima (KOMPAS–priručnik o odgoju i obrazovanju mladih za ljudska prava, 2004, Europski dom Slavonski Brod, str.402) te nakon što se učenici upoznaju s ovim dokumentom slijedi kratka rasprava o pojedinim pravima te povezivanjem sa svakodnevnim životom svih nas. Potičemo učenike da razmisle koja prava uživamo svakodnevno ne razmišljajući previše o njima, kao i o primjerima kršenja ljudskih prava kojih se mogu sjetiti (vlastiti primjer ili iz bliže zajednice).

2. AKTIVNOST: “KORAK NAPRIJED” (60 min)

TEMA:

diskriminacija i ksenofobija, siromaštvo, opća ljudska prava

VRIJEME TRAJANJA:

60 min

KRATKI PREGLED:

Svi smo jednaki, samo su neki “jednakiji” od drugih. U ovoj aktivnosti sudionici mogu shvatiti kako se osjeća netko tko je “drugačiji” u njihovom društvu. Aktivnost problematizira:

- Društvenu nejednakost koja često biva izvorom diskriminacije i isključivanja
- Suosjećanje i njihove granice

CILJEVI:

- Promoviranje suosjećanja s onima koji su drukčiji od nas
- Razvijanje spoznaje o postojanju nejednakih mogućnosti u društvu
- Njegovanje razumijevanja za moguće posljedice koje pojedinac može imati zbog pripadnosti nekoj manjini ili kulturnoj skupini

TIJEK AKTIVNOSTI:

Zamolite sudionike da se poslažu u vrstu jedan do drugoga. Svaki učenik izvuče karticu s ulogom koju trebaju zadržati i ne pokazivati ostalim sudionicima. Zamolite učenike da se probaju uživiti u ulogu na način da razmisle s kakvim se poteškoćama pojedina osoba susreće, kakav život ima, koji problemi je muče, u kakvoj okolini živi, itd.

Recite im da čete im pročitati listu situacija i događaja. Svaki put kad mogu odgovoriti s "DA" na pročitani iskaz, neka istupe jedan korak naprijed, u suprotnom – neka ostanu na mjestu na kojem jesu. Pročitajte situaciju jednu po jednu. Nakon svake pročitane situacije ostavite dovoljno vremena da svaki sudionik može istupiti naprijed i pogledati gdje se nalazi u odnosu na druge. Na kraju pozovite sve sudionike da zapamte mjesta na kojima su se našli nakon posljednje pročitane situacije te dajte im par minuta da se opuste prije zajedničke rasprave.

PITANJA ZA RASPRAVU:

- Kako ste se osjećali istupajući korak naprijed – ili ne istupajući?
- Postoji li netko tko je u određenim trenucima osjetio da se njegova osnovna ljudska prava ignoriraju?
- Na koji ste način u svojim glavama "stvarali" osobu koju ste glumili?
- Prikazuje li na neki način ova aktivnost društvo? Kako?
- Koji bi se koraci najprije morali poduzeti kako bi se potaknulo pitanje nejednakosti u društvu?

KARTICE S ULOGAMA:

Nezaposlena ste, samohrana majka.

Kći ste lokalnog direktora banke. Studirate ekonomiju na uglednom fakultetu.

Vi ste Arapkinja, islamske vjere.

Živate s roditeljima koji su jako pobožni.

Vlasnik ste uspješne tvrtke za uvoz i izvoz.

Vi ste mladi invalid.

Možete se kretati jedino u invalidskim kolicima.

Sedamnaestogodišnja ste Romkinja koja nikada nije završila osnovnu školu.

Vi ste HIV-pozitivna prostitutka srednjih godina.

Vi ste 22-godišnja lezbijka.

Vi ste 24-godišnja izbjeglica iz Afganistana.

Beskućnik ste, star 27 godina.

Devetnaestogodišnji ste seljački sin, iz udaljenog planinskog sela.

Manekenka ste afričkog podrijetla.

*Za detaljniji popis kartica s ulogama vidjeti: KOMPAS – priručnik o odgoju i obrazovanju mladih za ljudska prava, 2004, Europski dom Slavonski Brod, str.220

SITUACIJE I DOGAĐAJI:

- ☛ Nikada niste imali ozbiljnijih financijskih poteškoća.
- ☛ Imate pristojno kućanstvo s telefonom i televizorom.
- ☛ U društvu u kojem živite vaš se jezik, vjera i kultura poštuju.
- ☛ Vaše se mišljenje o društvenim i političkim pitanjima uzima u obzir i vaši se stavovi uvažavaju.
- ☛ Ljudi traže vaše mišljenje o različitim pitanjima.
- ☛ Ne bojite se da bi vas policija mogla zaustaviti.
- ☛ Znaete kome se možete obratiti za pomoć i savjet ako vam bude potreban.
- ☛ Nikada se niste osjetili diskriminirano zbog svog podrijetla.
- ☛ Imate zdravstvenu i socijalnu zaštitu primjerenu svojim potrebama.
- ☛ Jedanput godišnje možete oputovati na odmor.
- ☛ Možete prijatelje pozvati kući na večeru.
- ☛ Imate zanimljiv život i optimističan pogled na budućnost.
- ☛ Mislite da možete studirati i usavršavati se u profesiji koju ste odabrali.
- ☛ Ne bojite se šikaniranja ili napada na ulici ili u medijima.
- ☛ Imate pravo glasa na mjesnim i državnim izborima.
- ☛ Možete slaviti najvažnije vjerske blagdane sa svojom obitelji i bliskim prijateljima.
- ☛ Možete ići bar jedanput tjedno u kino ili u kazalište.
- ☛ Ne bojite se za budućnost svoje djece.
- ☛ Možete kupiti novu odjeću barem svaka 3 mjeseca.
- ☛ Možete se zaljubiti u osobu koju sami izaberete.
- ☛ Mislite da se vaše sposobnosti cijene i poštuju u društvu u kojem živite.
- ☛ Možete se koristiti mogućnostima interneta.

3. AKTIVNOST: EUROŽELJEZNICA – "A la carte" (30 min)

TEMA:

predrasude u svakodnevnim situacijama

VRIJEME TRAJANJA:

30 min

CILJEVI:

- Izazvati stereotipe i predrasude sudionika o drugim osobama i manjinama te o predodžbama i asocijacijama koje promiče tekst.
- Osnvnuti se na to kako različiti sudionici zapažaju manjine.
- Podići samosvijest o ograničenjima tolerancije.
- Suprotstaviti različite vrijednosti i stereotipe sudionika.

TIJEK AKTIVNOSTI:

Podijelite radni papir i kopiju svima. Ukratko izložite situaciju i recite im da pročitaju opise putnika u vlaku. Učenici tada moraju zasebno odabrati tri osobe s kojima bi najradije putovali i tri s kojima bi najmanje željeli putovati. Neka međusobno razgovaraju o izboru i njegovim razlozima. Usporedite njihove izbore i razloge te provjerite ima li sličnosti. Neka jednoglasno (u mali grupama) naprave zajedničku listu osoba (3 plusa i 3 minusa). Svaka grupa treba izložiti svoje odluke uključujući i razloge za zajedničke odabire. Trebali bi reći u kojim "slučajevima" je bilo najviše nesuglasica unutar skupine.

PITANJA ZA RASPRAVU:

- Koliko vam se situacija čini stvarnom?
- Je li netko iz grupe u stvarnosti proživio nešto slično?
- Koji su bili glavni čimbenici koji su odredili vaše pojedinačne odluke?
- Ako se grupa nije mogla usuglasiti oko zajedničkih zaključaka, zašto nije?
- Što je bilo najteže?
- Na koje stereotipe vas je podsjetila lista putnika?
- Jesu li stereotipi dati u opisima ili u našim mislima i mašti?
- Kako biste se osjećali kada s vama nitko ne bi želio dijeliti kupe u vlaku?

KARTICA S LISTOM PUTNIKA:

Prizor:

Krećete na put iz Lisabona do Moskve vlakom "Deer Valey Express", koji traje tjedan dana. Putujete u spavaćim kupeima koje trebate dijeliti s još 3 osobe. S kojima od navedenih putnika biste najradije dijelili kupe?

- 1) Srpski vojnik iz Bosne.
- 2) Predebeo švicarski financijski mešetar.
- 3) Talijanski DJ koji izgleda bogato.
- 4) Afrikanka koja prodaje kožne proizvode.
- 5) Mladi umjetnik koji je HIV-pozitivan.
- 6) Rom (ciganski nomad) iz Mađarske upravo pušten iz pritvora.
- 7) Njemački rapper s alternativnim načinom/stilom života.
- 8) Slijepi pijanist iz Austrije.
- 9) Ukrajinski student koji se ne želi vratiti kući.
- 10) Rumunjka srednjih godina, bez vize, s jednogodišnjim djetetom u naručju.
- 11) Nabildana i feministički nastrojena Nizozemka.
- 12) Švedski skinhead vidljivo alkoholiziran.
- 13) Razbijač iz Belfasta koji očigledno ide na nogometnu utakmicu.
- 14) Poljska prostitutka iz Berlina.
- 15) Francuski seljak koji govori samo francuski, s korpom smrdljivog sira.

ZA ONE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE

(Popis djela literature koja je korištena za pripremu radionica):

KOMPAS – Priručnik o odgoju i obrazovanju mladih za ljudska prava, Europski dom Slavonski Brod, Slavonski Brod, 2004.

Svi različiti, svi jednaki, obrazovni paket, Sedlić, B. (ur.), Europski dom Slavonski Brod, Slavonski Brod, 2000.

Učiti za mir, Zenzerović, I. (ur.), Centar za mirovne studije, 2011.

Uzelac, M., 111 koraka prema demokraciji i ljudskim pravima, mali korak, Zagreb, 2006.

Uzelac, M., Za Damire i Nemire – Vrata prema nenasilju, mali korak, Zagreb, 2008.

Uzelac, M. i sur., Za roditelje – Radionice za rad s roditeljima, mali korak, Zagreb, 2010.

Uzelac, M., Za Svemire – Radionice miroljubivog rješavanja sukoba za osnovnu i srednju školu, mali korak, Zagreb, 2008.

Kuća ljudskih prava Zagreb mreža je šest organizacija civilnog društva iz Zagreba. Osnovana je krajem 2008. godine. Kuću ljudskih prava čine udruge BaBe! Budi aktivna, Budi emancipiran., Centar za mirovne studije, Documenta – Centar za suočavanje s prošlašću, Građanski odbor za ljudska prava, Udruga za promicanje istih mogućnosti i Udruga za zaštitu i promicanje mentalnog zdravlja Svitlanje. Kuća ljudskih prava Zagreb dio je međunarodne Mreže kuća ljudskih prava sa sjedištem u Oslu.

Sve organizacije osnivačice Kuće redom su i zagovaračke udruge koje u su u svojem dosadašnjem radu prepoznate u javnosti te iza sebe imaju niz zapaženih rezultata u području demokratizacije društva i promocije ljudskih prava kroz prizmu javnih politika u RH.

Kuća ljudskih prava osnovana je s ciljem promicanja, razvitka i unapređenja zaštite ljudskih prava u Republici Hrvatskoj kroz:

- razvoj, monitoriranje i zagovaranje domaćih te međunarodnih javnih politika vezanih za zaštitu i promociju ljudska prava, s posebnim težištem na slobodi organiziranja, slobodi izražavanja i zaštiti osoba koje se bave zaštitom ljudskih prava;
- provođenje istraživanja i pisanje izvještaja iz područja ljudskih prava – godišnja izvješća o stanju ljudskih prava u RH; periodična izvješća u sjeni za UN-ova tijela i agencije (o torturi, ravnopravnosti spolova, položaju osoba s tjelesnim invaliditetom, zaštiti azilanata i sl.);
- osnaživanje i neformalno umrežavanje organizacija i inicijativa civilnog društva koje rade na promociji i zaštiti ljudskih prava na lokalnim razinama te nacionalnoj i međunarodnoj razini;
- pružanje direktne zaštite (pravne i psihološke) žrtvama različitih kršenja ljudskih prava.

Cilj je Kuće ljudskih prava postati prostorom i ishodištem ekspertize o ljudskim pravima te poticanjem inicijativa kojima se pospješuju procesi demokratizacije, vladavine prava i kreiranja pravednijeg društva.

PRAVNA POMOĆ – ponedjeljkom, srijedom i petkom od 13 do 15 sati, telefonom (01 6413 710) ili osobni dolazak

KNJIŽNICA RANKA HELEBRANTA – utorkom i četvrtkom od 16 do 18 sati